

PARA TER A BOCA CONTENTE
aprenda com a

FADA DO DENTE

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BELÉM

PROGRAMA
SAÚDE NA
ESCOLA

Edmilson Brito Rodrigues
PREFEITO DA CIDADE DE BELÉM

Pedro Anaisse Ribeiro
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

Juliana Lavareda Sales
DIRETORA DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Ceci Baker de Melo
COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL

Gamila de Araújo Moreira
Mayra Rolla Siqueira
ASSESSORIA TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SMS

Annanda Pereira Amaral Moraes da Cruz
Conceição Maria Costa Ribeiro
ASSESSORES DE SAÚDE BUCAL

Patrícia Andrea Godinho Baker
COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS

Tamiris Faro Casseb
Yohana Sandy Souza Damasceno
Juliana de Andrade Moreira Porto
Izabel Fagury Videira
ASSESSORIA TÉCNICA DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS
EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Juliana de Andrade Moreira Porto

**Bem-vindo (a) ao reino mágico dos
dentes branquinhos!
Aqui aprendemos a importância de saber
o que faz bem, o que faz mal e o que pode
vir acontecer se não cuidarmos da nossa
saúde bucal.**

**Nos divertindo,
descobriremos como
cuidar dos nossos
dentes.**

Cárie

A cárie é uma doença causada por uma bactéria, que destrói os dentes e causa mal hálito. Para que isso não aconteça, precisamos usar corretamente a escova de dente, o creme dental e o fio dental.

Vamos
Colorir

- Encontre três palavras que ajudam na saúde bucal.

Caça Palavras

• DENTISTA

• FIO DENTAL

• CREME DENTAL

C	R	E	M	E	D	E	N	T	A	L
S	C	S	E	D	O	M	A	H	Y	R
A	R	C	J	I	V	E	R	D	E	F
F	I	O	D	E	N	T	A	L	U	E
U	N	V	R	A	H	F	N	E	O	R
L	M	A	K	C	F	N	J	A	N	Q
H	S	T	I	R	E	B	A	U	S	F
O	D	E	N	T	I	S	T	A	H	O

Fio Dental

Como utilizar o Fio Dental:

- Primeiro prenda o fio dental nos dedos indicadores

- Com o fio dental preso nos dedos indicadores, passe o fio entre todos os dentes, removendo resíduos de alimento.

Escovação

- Faça movimentos de vai vem, sem colocar muita pressão e velocidade- assim você evita machucar a gengiva. E não se esqueça de escovar a língua também, levemente, para garantir um hálito fresco.

Escovação

Movimentos da escovação:

Trenzinho

Bolinha

Escovar a Língua

Vassourinha

Ajude a escova a encontrar o dentinho.

Vamos
Brincar

Pinte os alimentos que fazem bem à saúde.

Para manter a boca saudável, devemos ter uma alimentação de qualidade, com alimentos que tenham pouco açúcar e que irão nos fortalecer. Os nutrientes encontrados em legumes, frutas, carnes, leites e outros contribuem com a saúde bucal.

Reino Mágico dos
Dentes Branquinhos

Certificado de dentes bem cuidados da

FADA DO DENTE

Certifico que no dia ____/____/____ o (a)
_____ deu mais um passo na Escola do
Cuidado e executou com excelência a escovação dos seus dentes.

Seu dentinho recebeu nota 10 por cuidado e carinho.
Parabéns! Continue escovando e passando fio dental.
Espero te visitar em breve!

Fada do Dente

